

ICHKI ISHLAR ORGANLARI TEZKOR (YAGONA) BOSHQARUV MARKAZI BO'LINMALARI FAOLIYATINI TASHKILIY-HUQUQIY ASOSLARI HAQIDA BA'ZI FIKRLAR

Narbayev Rustam Nurmatovich

Toshkent shahar IIBB Tashkiliy boshqarma yagona tezkor
boshqaruv markazi

“102” xizmati boshlig'i, podpolkovnik

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11183904>

Annotatsiya. Maqolada ichki ishlar organlari yagona tezkor boshqaruv markazi bo'linmalari faoliyatini tashkiliy-huquqiy asoslari o'rganilib, jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashishning samaradorligini oshirishda huquqiy bo'shliqlarni bartaraf etish borasida takliflar va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Tayanch so'zlar: ichki ishlar organlari, boshqaruv, huquqiy asoslar, faoliyat, raqamlashtirish.

Ichki ishlar organlarining kriminogen vaziyat barqarorligi va jamoat xavfsizligini ta'minlash sohasidagi faoliyatini raqamlashtirish orqali sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 2-apreldagi “Ichki ishlar organlarining jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasidagi faoliyatini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi PQ-5050-son qaror ijrosini ta'minlash maqsadida Toshkent shahar tajribasi yaratildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 21-noyabrdagi “O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-27-son va 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi PF-60-son Farmonlariga muvofiq, shuningdek, jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish faoliyatini zamonaviy raqamli texnologiyalar sohasidagi yutuqlarni keng joriy etgan holda yanada takomillashtirish maqsadida ichki ishlar organlari tizimini moddiy texnik jihatdan yaxshilashga sezilarli darajada e'tibor qaratildi.

Xususan, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasida jamoat xavfsizligi va kriminogen vaziyat barqarorligini ta'minlashga jalb etiladigan kuch va vositalarni boshqarish bo'yicha “Yagona tezkor boshqaruv markazi” (*keyingi o'rinlarda – Markaz*) faoliyati test rejimida yo'lga qo'yilib, Poytaxt hududidagi barcha bino va inshootlar xatlovdan o'tkazilib, xatlov natijasida 45 mingga yaqin ob'ektlar, 607 mingdan ortiq xonadonlar, shuningdek, 4 mln.ga yaqin fuqarolar to'g'risidagi ma'lumotlar jamlanib, dasturga kiritilib, markazning asosiy

platformasi “Geoinformatsion elektron xarita” avtomatlashtirilgan dasturi ishlab chiqildi.

Toshkent shahridagi 10 mingdan ortiq turar va noturar joylardagi 7300 tadan ortiq videokuzatuv kameralari ham ulangan. Mazkur tizim ko‘cha va jamoat joylarida xizmat olib borayotgan xodimlarni onlayn kuzatish, hodisa joyiga

3-5 daqiqada etib borish imkonini beradi. Uning yordamida poytaxtda sodir qilingan 925 ta jinoyat tezkor fosh etilishiga erishilgan. Markazda «E-manzil», «Shakl-1», «E-mehmon», «Kadastr» dasturlaridan ma’lumot olish ham keng yo‘lga qo‘yilgan bo‘lib, «Bir million dasturchi» loyihasi doirasida o‘qigan yoshlar tomonidan «Qalqon» nomli tizim yaratilgan[4].

Mazkur markaz tarkibiga Navbatchilik qismi[1; 3], maxsus vositalarni tarqatish guruhi, “102” xizmati[2], Kuch va vositalarni boshqarish guruhi, Yo‘l harakati xavfsizligi, Patrul-post xizmati, Profilaktika xizmati bo‘yicha, Xavfsiz turizmni ta’minlash, Metodik ta’minlash va Texnik ta’minlash guruhlari kiradi.

Ushbu bo‘linmalar orasida “102” xizmatining faoliyati alohida ahamiyat kasb etib, IIVning 2022-yil 9-maydagi “Ichki ishlar organlarining “102” xizmati faoliyatini takomillashtirishga doir tashkiliy chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 150-son buyrug‘iga asosan, jismoniy va yuridik shaxslardan “102” qisqa raqami orqali kelib tushayotgan jinoyat, huquqbuzarlik va hodisalar haqidagi qo‘ng‘iroqlarni kecha-kunduz qabul qilish va qayta ishlash yo‘li bilan fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlari ta’minlanmoqda.

Shuningdek, IIVning 1998-yil 10-dekabrdagi “Ichki ishlar organlari navbatchilik qismlari faoliyatini taokmillashtirish chora-tadbirlari haqida”gi 250-son buyrug‘i va 2023-yil 9-sentyabrdagi “Ichki ishlar vazirligi Situatsion-tahliliy markazi hamda uning tizimiga kiruvchi navbatchilik qismlari faoliyatini takomillashtirish to‘g‘risida”gi 473-son buyrug‘i asosida Navbatchilik qismi faoliyati tartibga solingan, biroq PQ-5050-sonli Qarori asosida IIO tizimida markaz tashkil etilib, uning tarkibida yangi sohaviy tuzilmalar joriy etilganligi va ushbu bo‘linmalarining faoliyat mexanizmini tartibga soluvchi idoraviy normativ hujjatlar qabul qilinmaganligi mazkur sohani huquqiy jihatdan tartibga solishda real bo‘shliqlar mavjudligidan dalolat beradi.

Bundan tashqari, Toshkent shahar misolida, markaz va uning hududiy bo‘linmalari navbatchilik qismlari faoliyati raqamlashtirilmaganligi natijasida, masalan, axborot texnologiyalari rivojlanib borayotgan davrda, hanuzgacha 17 ta turdagi kitob va jurnallar yuritilib kelinmoqda.

Nazarimizda, markaz bo'linmalari faoliyatini tashkiliy-huquqiy jihatdan tartibga solinishini yaxshilashda quyidagilar taklif etiladi:

birinchidan, markaz bo'linmalari faoliyatini tartibga soluvchi yagona IIVning "Ichki ishlar organlari tezkor (yagona) tezkor boshqaruv markazi bo'linmalari faoliyatini tashkil etish to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi buyruq loyihasini ishlab chiqish va yuqorida ta'kidlab o'tilgan bo'linmalarning faoliyatini belgilab beruvchi tartib-taomillarni taklif etilayotgan Nizomda ifodalash lozim;

ikkinchidan, markazni IIV-IIBB-IIBning Tashkiliy boshqarma tarkibidan chiqarish, unga mustaqil boshqarma maqomini berish va markaz boshlig'ining o'rinbosari-Navbatchilik qismi boshlig'i lavozimini joriy etish hamda hududlardagi ijtimoiy-siyosiy va kriminogen vaziyatdan kelib chiqib, markazning filiallarini tashkil etish ("*Kuch va vositalarni boshqarish va monitoring qilish*" guruhi), ehtiyojdan kelib chiqib, shtat birliklarini qayta ko'rib chiqib, maqbullashtirish, IT sohasidagi mutaxassislar bilan jamlash lozim;

uchinchidan, markaz va uning hududiy bo'linmalari faoliyatini to'liq raqamlashtirish quyidagi bosqichlarda amalga oshirilishi lozim:

1-bosqich - barcha xodimlarning elektron imzodan foydalanishini tashkil etish;

2-bosqich - 17 ta turdagi kitob va jurnallarni to'liq elektron shaklini ishlab chiqish;

3-bosqich - kitob va jurnallarni elektron shaklda yuritish.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, mazkur takliflarni amaliyotga tatbiq etilishi ichki ishlar organlari markaz bo'linmalari faoliyatini tashkiliy-huquqiy jihatdan samaradorligini oshirishga xizmat qilib, sohani zamon talablariga hamohang tashkil etilishiga, pirovardida ichki ishlar organlari xodimlarining asosiy vazifalari sifatli bajarilib, fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini munosib himoya qilishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi IIVning 1998-yil 10-dekabrda "Ichki ishlar organlari navbatchilik qismlari faoliyatini taomillashtirish chora-tadbirlari haqida"gi 250-son buyrug'i.
2. O'zbekiston Respublikasi IIVning 2022-yil 9-maydagi "Ichki ishlar organlarining "102" xizmati faoliyatini takomillashtirishga doir tashkiliy chora-tadbirlari to'g'risida"gi 150-son buyrug'i.
3. O'zbekiston Respublikasi IIVning 2023-yil 9-sentyabrdagi "Ichki ishlar vazirligi Situatsion-tahliliy markazi hamda uning tizimiga kiruvchi navbatchilik qismlari faoliyatini takomillashtirish to'g'risida"gi 473-sonli buyrug'i.

4.<https://kun.uz/kr/news/2023/12/12/prezident-iibb-yagona-tezkor-boshqaruv-markazi-faoliyati-bilan-tanishdi> (Elektron manbaga murojaat qilingan vaqt: 05.05.2024).

